

ҚУРУҚ СУТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ПУРКОВИЧЛИ ҚУРИТГИЧЛАРНИНГ ИШЛАШ ПРИНЦИПИ

Хасан Сагдиев

Биотехнология кафедраси катта ўқитувчиси, Тошкент давлат техника
университети

xasansagdiyev@gmail.com

Мохира Зокирхужаева

Тадқиқотчи, Тошкент шаҳрида Вебстер университетининг таълим
дастурларини амалга ошириш маркази

m.abduraxmonova96@gmail.com

Шерзод Маматов

Профессор, Тошкент шаҳрида Вебстер университетининг таълим дастурларини
амалга ошириш маркази

sherzod_mamatov@mail.ru

Комол Назаров

Биотехнология кафедраси доценти, Тошкент давлат техника университети

kamoljon_nazarov@gmail.com

Аннотация: Ушбу ишда куруқ сут ишлаб чиқаришнинг замонавий усуллари, куруқ сут маҳсулотининг фойдали хусусиятлари ва там сифатларини сақлаб қолиш имконини берувчи қуритиш усуллари ҳақида сўз боради. Хусусан пурковичли қуритиш усули ва қурилмасининг тавсифи келтирилган. Бунда қуритилган сут ишлаб чиқаришда кенг фойдаланилаётган пурковчли қуритгичларнинг бир поғонали (кенг тарқалган) ҳамда икки поғонали турларининг ишлар принциплари келтирилган.

Аннотация: В данной работе рассказывается о современных методах производства сухого молока, способах сушки, позволяющих сохранить полезные свойства и полноценные качества сухих молочных продуктов. В частности, представлено описание способа и устройства распылительной сушки. А также представлены принципы работы одноступенчатых (распространенных) и двухступенчатых типов распылительных сушилок, которые широко используются при производстве сухого молока.

Annotation: This work describes modern methods for the production of milk powder, drying methods that allow preserving the beneficial properties and full qualities of dry milk products. In particular, a description of a spray drying method and apparatus is provided. The principles of operation of single-stage (common) and two-stage types of spray dryers, which are widely used in the production of milk powder, are also presented.

Озиқ овқат маҳсулотларини сақлаш муддатини узайтириш мақсадида қуритиш жараёнидан бошқача қилиб айтганда қуритиш методи қўлланилади. Бу асосан маҳсулот таркибидан намликни ажратиш ҳисобига маҳсулот таркибида содир бўлиши мумкин бўлган микробиологик ва биокимёвий жараёнларнинг бартараф этади [1]. Мисол учун, бактериялар яшаши учун 30%, моғорлар ривожланиши учун 15% намлик даражаси керак бўлади. Қуритилган маҳсулот таркибида барча микроорганизмларнинг алмашилиш жараёни тўхтайдди, бунинг сабаби қуруқ қолдиқнинг концентрацияси ортади. Шу билан бирга қуритиш қадоклаш, транспортировка ва маҳсулотни сақлашни енгиллаштирган ҳолда, маҳсулот массаси ва ҳажмини камайтиради.

Сут маҳсулот сифатида қисқа яроқлилиқ муддатига эга бўлиб уни тарнспортировка қилиш имконияти чекланган бўлиб, сутни яроқлилиқ муддатини ошириш учун консервалаш зарур. Асосий ва етарли даражада эффектив усуллардан бири бу сутни қуритиш жараёни бўлиб, бу натижасида сут кукунсимон қуруқ маҳсулот кўринишига келади [2]. Қуритиш бу масса ўтказиш жараёни бўлиб, қаттиқ, суспензия ёки суюқлик таркибидан буғлантириш йўли билан сув ёки бошқа эритувчан моддани ажратиб олишга асосланган.

Қуруқ сут ўта кичик дисперс заррачалар кўринишида бўлиб, бирламчи ва агломерацияланган зарралардан ташкил топган ва оддий сигир сутининг концентрати ҳисобланади [3].

Қуруқ сут сифатига уни ҳосил қилиш услуби, бошқача қилиб айтганда ишлаб чиқаридаги термик ишлов бериш, айниқса фойдаланилаётган қурилмалар ва қуритиш технологияси жуда катта таъсир кўрсатади. Ишлаб чиқариш шартлари ва технологик регламентларга тўғрри риоя қилиш қуруқ сут маҳсулотининг қарийб барча фойдали хусусиятлари ва там сифатларини сақлаб қолиш имконитини беради. Шу билан бирга ишлаб чиқарилган қуруқ сут транспортировка учун юқори даражада компакт [4].

Ҳозирги вақтда озиқ-овқат ва сут ишлаб чиқариш саноатида сут маҳсулотлари таркибидан намликни ажратиш технологияларининг қуйидаги усулларидан фойдаланилмоқда:

- пурковчи қуритиш методи қайноқ қуритиш камерасида қуруқ сут олиш учун хизмат қилади;
- контакт (кондуктив) қуритиш – қуритилаётган маҳсулотга иссиқлик бевосита истиш юзаси орқали бериладиган жараён;
- буғлатиш – кўп корпусли вакуум буғлатиш қурилмаларида сут ёки сут маҳсулотларини концентратлаш жараёни ҳисобланади;
- Сублимацион қуритиш – 5-8 соат вақт ичида – 20°C ҳароратда сут таркибидаги сувни музлатиб буғлатиш (сублимация) орқали амалга ошириш жараёни ҳисобланади.

Бугунги кунга келиб сут маҳсулотларини қуритишда пурковчли қуритиш қуритиш усуллари кенг фойдаланилади. Бунда пурковчли қуритиш камерасида қайта ишланаётган ҳомашё форсунка орқали пуркалади ва иссиқ ҳаво ёрдамида қуритилади [5, 6, 7].

Пурковчи қуритиш жараёнидан олдин сут қуйидаги тайёрлов босичларидан ўтади: пастеризация, керакли ёғлилик даражасигача нормализация, гомогенизация. Кўпгина ҳолларда сут пастеризацияси тўхтовсиз равишда 72-75°C ҳароратда амалга оширилади. Сўнгра сут вакуум-буғлатиш аппаратларида 45-50% қуруқ концентрацияга эга бўлгунга қадар қуюқлаштирилади. Бундан кейин қуюқ сутни гомогенизация қилиш керак, бунинг сабаби, сут қуюқлаштирилганда қуруқ сут таркибида эркин ёғлар пайдо бўлади, бу ёғлар ҳавода осон оксидланиб қуруқ сутда ҳайвон мойи таъмини бериши мумкин. Гомогенизация жараёни 50-55°C ҳароратда ва 10–15 Мпа босим остида амалга оширилади.

Анъанавий пурковчи қуритгич (1-расм) қуритиш жараёни рўй берадиган камера, қизитиш блоки ва ҳаво циркуляцияси, сут узатиш системаси, пуркаш тугуни, циклон, транспорт ва совутиш системасидан иборат бўлади.

1 - расм. Бир поғонали пурковчи қуритигич схемаси:

1 – камера; 2 – қизитиш блоки ва ҳаво циркуляцияси; 3 – сут узатиш системаси; 4 – пуркаш тугуни; 5 – циклон; 6 – транспорт ва совутиш системаси

Бу типдаги қуритиш қурилмаси қуйидагича ишлайди: қуритиш учун керак бўладиган ҳаво атмосферадан насосли вентилятор орқали олинади, ушбу ҳаво тозалаш системасидан ўтиб қиздирилади ва аппаратнинг юқори қисмида жойлашган ҳаво тақсимлагичга тушади ва қиздирилган камерага узатилади. Юқори босим остида ёки пневматик форсункалар орқали тайёрланган сут камерага узатилади, бу ерда сутни пуркаш жараёни қизиган ҳаво оқими ҳисобига

амалга оширилади. Пуркаланган томчилар таркибиаги намлик қайноқ ҳаво билан тўқнаш келиб буғланади ва ҳаво совийди. Қуритилган ҳом ашйонинг катта қисми камера тагига чўкади, сўнгра пневмотранспорт ва совутиш системасига узатилади. Аммо жуда кичик заррачалар ҳаво билан олиб чиқиб кетилади, уларни чўктириш учун ҳавони циклондан ўтказиш зарур бўлади. Бунинг сабаби, модда дастлаб камерага туман кўринишида киради ва қуритиш камерасининг катта қисмини эгаллайди, бу ерда қуритиш жараёни жуда тез амалга оширилади.

Шундай қилиб пурковчи қуритгичлар бир поғонали (кўп тарқалган), икки поғонали ёки уч поғонали турларга бўлиниб, асосан суюлтирилган қатлам технологиясидан фойдаланади.

2 – расм. Уч поғонали пурковчи қуритгич схемаси:

1 – юклаш резервуари 2 –концентратни қиздиргич; 3 – пуркагич; 4 – пурковчи қуритгич камераси; 5 – ўрнатилган суюлтирилган қатлам; 6 – тайёр маҳсулотни совутиш системаси; 7 – циклон; 8 –фильтр системаси; 9 – иссиқлик ламштиргич (теплообменник); А –ҳом ашёни теказиш клапани; В – буғ бериш ва чиқариш клапани; С – совутиувчи сув узатиш клапани D – ҳаво йўналтирувчи қурилма; Е – ҳаво чиқариш клапани; F –тайёр маҳсулотни чиқариш клапани.

2-расмда «Anhydro A/S» компаниясининг уч поғонали пурковчи қуритиш қурилмасининг схемаси келтирилган. Уч поғонали ва анъанавий пурковчи қуритиш қурилмаларининг ишлаш принципи ўхшаш бўлиб, фақатгина уч поғонали қурилмада қуритиш камераси конусининг пастки қисмида суюқ қатлам мавжуд бўлади. Сутни тўлиқ қуритиш учун қуритиш камерасининг таг қисмда тўпланувчи пўкак кукундан ўтказилади, бунда ҳаво оқими берилиб, қаттиқ заррачалар интенсив равишда бир биридан фарқли ҳолда аралашади, бу ҳолат қайнаётган суюқликни эслатади. Ушбу қурилмада қуруқ сут суюлтирилган

қатламдан барьер орқали узлуксиз тошириш йўли билан ажратиб олинади. Барьер баландлиги ҳосил бўлган суюлтирилган қатлам сатҳини ҳисобга олган ҳолда назорат қилинади.

Пурковчи куритгичнинг асосий сифатли иш кўрсаткичи бўлиб сут маҳсулоти ёки бошқа нам ҳомашёни ҳар хил турдаги форсункалардан фойдаланган ҳолда пуркаш хусусияти ҳисобланади. Ўсимлик ва ҳайвонот манбаларидан олинган ҳомашёни пурковчи жуда кўп форсункалар мавжуд.

Пурковчи куритиш қурилмаларининг асосий афзалликларига қуйидаги технологик хусусиятлар киради:

- 1) қуруқ маҳсулот қабул қилганда юқори даржада тезликда куритиш жараёни;
- 2) маҳсулот дастлабки ҳолатида куритиш деворлари билан контактда бўлмади ва куритиш камераси деворларида коррозияланиш ҳафвини камайтиради;
- 3) қурковчи куритиш жараёни саноат масштабида барча турдаги сут ва ўсимлик ҳомашёлари учун тўғри келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Казанский, М.М. Технология молока и молочных продуктов [Текст]: учебное пособие / М.М. Казанский, П.В. Твердохлебов. – Москва. – Пищепромиздат, 1955. - 523 с.
2. Золотин, А.Ю. Классификация кисломолочных продуктов для детского питания [Текст] / А.Ю. Золотин, Н.П. Андросова // Молочная промышленность. – 2001. – № 12. – С. 23-25.
3. Colella, A. P., Prakash, A., & Miklavcic, J. J. (2023). Homogenization and thermal processing reduce the concentration of extracellular vesicles in bovine milk. *Food Science & Nutrition*, 00, 1–10. <https://doi.org/10.1002/fsn3.3749>
4. Benmoussa, A., Lee, C. H., Laffont, B., Savard, P., Laugier, J., Boilard, E., Gilbert, C., Fliss, I., & Provost, P. (2016). Commercial dairy cow Milk microRNAs resist digestion under simulated gastrointestinal tract conditions. *The Journal of Nutrition*, 146, 2206–2215. <https://doi.org/10.3945/jn.116.237651>
5. Захарова, Л.А. Технология молока и молочных продуктов. функциональные продукты: учебное пособие / Л.А. Захарова, И.А. Мазеева. – Электрон. дан. – Кемерово: КеМГУ, 2014. – 107 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/60194>
6. Генералова, Н.А. Витаминизированный белковый продукт для детского питания продуктов/ Н.А. Генералов// Молочная промышленность. – 2003. – С. 40–41.
7. Дмитриченко, М.И. Экспертиза качества и обнаружения фальсификации продовольственных товаров продуктов: учебное пособие / М.И. Дмитриченко. – Санкт-Петербург : Питер. – 2003. -1 60 с.